

MINTAQA AGLOMERATSIYASINI OPTIMAL JOYLASHTIRISHNING SMART TURIZM TEXNOLOGIYALARI

i.f.d, professor. **Muxitdinov Xudayor Suyunovich**

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Toshev Nurbek Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti Turizm va marketing kafedrasini mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14649585>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Aglomeratsiyani optimal joylashtirishda smart turizm va Smart turizm texnologiyalari, raqamli texnologiyalar va smart yechimlarni joriy qilish, onlayn bronlash tizimlari, raqamli xaritalar va mobil ilovalar orqali sayyohlarga xizmat ko'rsatiladi

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, raqamli texnologiya, transport, Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, bloglar va video kontentlar orqali raqamli marketing.

Kirish: Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqa aglomeratsiyasini optimal joylashtirishda smart turizm texnologiyalari katta ahamiyatga ega. Smart turizm texnologiyalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida turistik infratuzilmani raqamlashtirishni va xizmatlarni avtomatlashtirishni ta'minlaydi. Bu texnologiyalar mintaqa aglomeratsiyasida turizm sohasini yanada rivojlantirish va uni barqaror qilish uchun bir qancha muhim jihatlarni ta'kidlaydi.

Axborot oqimlarini boshqarish, smart turizm texnologiyalari yordamida turistik axborotlar to'g'ridan-to'g'ri sayyohlar va xizmat ko'rsatuvchilarga yetkazilishi mumkin. Bu texnologiyalar, sayohatchilar uchun real vaqtda turistik ma'lumotlarni taqdim etib, ularning safarini qulaylashtiradi. Shu bilan birga, mintaqada resurslarning optimal taqsimlanishi va oqimlar muvozanati oshadi. Smart turizm texnologiyalari orqali xizmat ko'rsatish jarayoni avtomatlashtiriladi va personalizatsiyalanadi.

Masalan, mobil ilovalar, interaktiv xaritalar, raqamli bronlash tizimlari va shaxsiylashtirilgan sayohat tajribasi sayohatchilarning talablariga mos xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi. Bu texnologiyalar mintaqada sayyohlarni jalb qilish va xizmatlarni samarali boshqarishni osonlashtiradi. Smart texnologiyalar orqali turistik obyektlarga tashrif buyuruvchilar oqimini boshqarish imkoniyati mavjud. Shuningdek, raqamli tizimlar orqali ekologik monitoring va resurslarni tejash usullari ishlab chiqiladi, bu esa mintaqada aglomeratsiyasida atrof-muhitning barqarorligini saqlashga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida xavfsizlikni ta'minlashda monitoring tizimlari, mobil ilovalar orqali tezkor axborot almashinuvi va real vaqtda ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratiladi. Bu sayyohlar uchun xavfsizlikni oshirib, mintaqada aglomeratsiyasini yanada qulay va jozibador qilishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot asosida to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mintaqada aglomeratsiyasida sayyohlik oqimlari va faoliyatni rejalashtirishni bashorat qilish imkoniyati kengayadi. Bu esa kelgusida turizm infrastrukturasi va xizmatlarini yaxshiroq joylashtirishga yordam beradi. Umuman olganda, smart turizm texnologiyalarining dolzarbligi mintaqada aglomeratsiyalarining turizm rivojlanishidagi asosiy vositalaridan biri bo'lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror va samarali turizm ekotizimini yaratishda muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy shaharda aqlli turizm texnologiyasini aks ettiruvchi tasvir, sayyohlik tajribasini yaxshilaydigan raqamli vositalar va ilg'or infratuzilmani ta'kidlaydi.

Smart turizm texnologiyalari, raqamli texnologiyalar va smart yechimlarni joriy qilish. Masalan, onlayn bronlash tizimlari, raqamli xaritalar va mobil ilovalar orqali sayyohlarga xizmat ko'rsatiladi.

Bu yerda turistik shahar muhitida aqlli turizm texnologiyalari, raqamli yechimlar va aqlli ilovalar tasvirlangan rasm. U zamonaviy texnologiyalar turizm va shahar infratuzilmasi bilan qanday muammosiz integratsiyalashuvini namoyish etadi.

Mintaqaning turistik salohiyati keng ommaga targ'ib qilinadi. Milliy va xalqaro bozorlarga reklama kampaniyalari yo'naltiriladi. Mintaqani noyob brend sifatida yaratish va uni bozorga olib chiqish. Brendlash sayyohlarning e'tiborini jalb qilish uchun o'ziga xos jihatlar va mintaqaning madaniy merosini aks ettiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, bloglar va video kontentlar orqali raqamli marketing strategiyasini amalga oshirish. Bu sayyohlarni onlayn tarzda jalb qilish uchun muhim vosita hisoblanadi. Mashhur shaxslar yoki blogerlar orqali mintaqaning turistik joylarini targ'ib qilish. Bu sayyohlarga bevosita va ishonchli ma'lumot yetkazadi. Turistik aglomeratsiyaning rivojlanishi monitoring qilinadi va tahlil etiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida" qonuni 2019-yil 18-iyul, O'RQ-549-son O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. [20.12.2022]. <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
2. R.Butler. Tourism Area Life Cycle: Contemporary Tourism Reviews-2006. P.45-46
3. D. Ioannides "Tourism in the Age of Globalisation" 2000. P.90-112
4. Leiper N.Tourism system: an interdisciplinary perspective. Palmerston North, New Zealand: Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, 1990, 289 p
5. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
6. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
7. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
8. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
10. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
11. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
12. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection.

2023/1/1

13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.